

Analisa dan Perancangan Sistem Informasi

Widia Pranata 1910931013, Kelas D

Abstract—Sistem informasi merupakan suatu sistem yang saling berhubungan satu sama lain dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan informasi. Tujuan penulisan laporan ini yaitu untuk dapat memahami tentang analisis dan perancangan sistem informasi serta perkembangan sistem lingkungan. Analisis dan perancangan sistem informasi merupakan proses organisasional kompleks di mana sistem informasi berbasis computer di implementasikan. Perancangan sistem informasi diawali oleh perancangan ulang proses bisnis yang telah ada. Metodologi perancangan yang lazim digunakan yaitu *Systems Development Life Cycle*. *Systems Development Life Cycle* merupakan metodologi umum dalam pengembangan sistem yang menandai kemajuan usaha analisis dan desain. Metodologi lain dalam pendekatan sistem informasi yaitu *Rapid Application Development*, *computer-aided software engineering*, *Agile Methodologies* dan *eXtreme Programming*, *Object-oriented analysis and design* dan *the Rational Unified Process*.

Index Terms—Agile, CASE, RAD, SDLC, Sistem Informasi

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, sistem informasi terus mengalami kemajuan. Pada zaman dahulu, manusia purba menyampaikan informasi dengan melukis di dinding-dinding gua, batu, kayu, daun dan tanah liat. Namun sekarang informasi mudah diakses melalui internet yaitu melalui web. Penggunaan web sangat banyak pada saat ini. Sistem informasi berbasis web ini akan membantu memudahkan pengawasan karena murah dan relatif mudah untuk digunakan tanpa harus melakukan instalasi dari sisi client. [1] Sistem informasi merupakan kebutuhan penting dalam suatu bisnis. Setiap perusahaan memiliki sistem informasi tersendiri dalam mengontrol informasi internalnya.

Sistem merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu, sistem dapat juga diartikan sebagai kumpulan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan informasi merupakan data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan suatu sistem yang saling berhubungan satu sama lain dibuat oleh manusia

yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan informasi [2]

Dalam penjelasan lain, sistem informasi merupakan kumpulan dari manusia dan sumber-sumber daya modal suatu organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data dan menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. [3]

Tujuan penulisan laporan ini yaitu untuk dapat memahami tentang analisis dan perancangan sistem informasi serta perkembangan sistem lingkungan. Proses penyelesaian tugas menggunakan metode literasi dari beberapa jurnal dari web Jurnal Optimasi Sistem Industri (JOSI) dan buku pendukung.

II. STUDI LITERATUR

Analisis dan perancangan sistem informasi berisi serangkaian langkah dan dokumentasi baku yang harus diikuti oleh pengembang sistem informasi untuk menjamin diperolehnya sistem informasi yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan bisnis, sekaligus mempermudah pengembangan sistem di masa depan. Analisis sistem yaitu memahami dan menspesifikasi dengan detail apa yang harus dilakukan sistem. Singkatnya, analisis untuk mendefinisikan masalah. Sistem desain/ perancangan diartikan sebagai menjelaskan dengan detail bagaimana bagian-bagian sari sistem informasi diimplementasikan. Singkatnya, desain untuk memecahkan masalah. Jadi, analisis dan perancangan sistem informasi (ANSI) merupakan proses organisasional kompleks di mana sistem informasi berbasis computer di implementasikan [4]

Sebuah sistem informasi merupakan hasil rancangan manusia dan terdiri atas berbagai komponen dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat. Sistem informasi merupakan salah satu aspek yang dibutuhkan oleh organisasi. Maju atau mundurnya sebuah organisasi direpresentasikan oleh efektivitas dan efisiensi sistem informasi yang digunakan oleh organisasi tersebut [5].

Sistem informasi harus mampu mendukung strategi bisnis perusahaan. Strategi bisnis tersebut diwujudkan melalui serangkaian proses bisnis, sehingga proses bisnis idealnya merupakan pondasi bagi pengembangan sistem informasi [5].

Proses bisnis mendeskripsikan semua aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu sistem yaitu input, proses, output, aktor yang terlibat, aliran data, informasi, dan memberikan penjelasan terkait aktivitas-aktivitas yang terlibat beserta hubungan diantaranya dalam mencapai tujuan sistem dan menghasilkan output.

Pada tahap perancangan sistem, aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan pada sistem dideskripsikan secara detail [6]. Perancangan sistem informasi diawali oleh perancangan ulang proses bisnis yang telah ada. Penerapan aplikasi berbasis web membuka peluang bagi peningkatan efisiensi proses, sehingga perancangan ulang ditujukan untuk menyederhanakan proses bisnis. Sistem informasi yang efektif dan diimplementasikan secara benar akan mempengaruhi performansi manajemen dalam mengendalikan sistem produksi dari industri manufaktur. [5]

III. PEMBAHASAN

A. *Systems Development Life Cycle (SDLC)*

Systems Development Life Cycle (SDLC) merupakan metodologi umum dalam pengembangan sistem yang menandai kemajuan usaha analisis dan desain [7]. SDLC adalah model konseptual yang digunakan dalam manajemen proyek yang menggambarkan tahapan yang terlibat dalam proyek pengembangan sistem informasi, dari studi kelayakan awal hingga pemeliharaan aplikasi yang lengkap.

SDLC meliputi fase-fase sebagai berikut:

1. Identifikasi dan seleksi proyek
Merupakan langkah pertama dalam SDLC yaitu keseluruhan informasi yang dibutuhkan oleh sistem: identifikasi, analisis, prioritas, dan susun ulang. Dalam fase ini ada beberapa hal yang harus dilakukan, di antaranya:
 - a. Mengidentifikasi proyek-proyek potensial
 - b. Melakukan klasifikasi dan meranking proyek
 - c. Memilih proyek untuk dikembangkan
2. Insialisasi dan perencanaan proyek
Proyek sistem informasi yang potensial dijelaskan dan argumentasi untuk melanjutkan proyek dikemukakan. Susun rencana kerja yang matang untuk menjalankan fase-fase lainnya. Pada fase ini dilakukan pembuatan jadwal proyek untuk detail dari rencana kerja yang dilakukan.
3. Analisis
Fase analisis adalah tahapan di mana sistem yang sedang berjalan dipelajari dan sistem pengganti diusulkan. Tujuan utama fase analisis adalah untuk memahami dan mendokumentasikan kebutuhan bisnis dan persyaratan proses dari sistem baru. Aktivitas utama dalam fase ini yaitu pengumpulan informasi, mendefinisikan sistem *requirement*, memprioritaskan kebutuhan, menyusun dan

mengevaluasi alternative, dan mengulas kebutuhan dengan pihak manajemen.

4. Desain

Fase desain adalah tahapan mengubah kebutuhan yang masih berupa konsep menjadi spesifikasi sistem yang riil. Terdapat dua tahapan desain sistem yaitu desain logis dan desain fisik. Desain logis yaitu di mana semua fitur-fitur fungsional dari sistem dipilih dari fase analisis dideskripsikan terpisah dari platform komputer yang nanti digunakan. Sedangkan pada desain fisik, spesifikasi logis diubah ke dalam detail teknologi di mana pemrograman dan pengembangan sistem bisa diselesaikan. Pada tahapan inilah aktifitas coding dilakukan.

5. Implementasi

Dua hal yang perlu dilakukan pada tahapan ini yaitu testing dan instalasi. Output yang diharapkan dari fase ini adalah *source code* yaitu *error free*, prosedur pelatihan dan buku panduan.

6. Pemeliharaan

Pada tahapan ini sistem secara sistematis diperbaiki dan ditingkatkan. Output dari tahapan ini adalah versi baru dari perangkat lunak yang dibuat.

Kelebihan SDLC adalah langkah-langkah yang sekuensial memungkinkan pengembang sistem fokus pada satu langkah terlenih dahulu, baru setelah selesai pindah kelangkah berikutnya.

Kekurangan SDLC yaitu terlalu boros, baik dari segi biaya maupun waktu dan SDLC merupakan metode dengan pendekatan terstruktur yang mensyaratkan mengikuti semua langkah yang ada.

B. *Rapid Application Development (RAD)* dan *computer-aided software engineering (CASE)*

RAD adalah model pengembangan yang memprioritaskan pembuatan prototipe cepat dan umpan balik cepat selama siklus pengembangan dan penguian yang lama berlarut-larut [8]. *Prototyping* merupakan bentuk dari *Rapid Application Development*. *Prototyping* adalah proses interatif dalam pengembangan sistem di mana kebutuhan diubah ke dalam sistem yang bekerja yang secara terus menerus diperbaiki melalui kerja sama antara pengguna dan analis.

Keuntungan RAD yaitu:

1. Persyaratan dapat diubah kapan saja.
2. Mendorong dan memprioritaskan umpan balik pelanggan.
3. Ulasan cepat.
4. Waktu pengembangan berkurang drastis.
5. Lebih banyak produktivitas dengan lebih sedikit orang.
6. Waktu antara prototype dan iterasi adalah singkat.
7. Integrasi bukan masalah, karena integrasi dari awal proyek.

Kelemahan RAD yaitu:

1. RAD mungkin mengesampingkan prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak.

2. Menghasilkan inkonsistensi pada modul-modul sistem.
3. Tidak cocok dengan standar.
4. Kekurangan prinsip *reusability* komponen.

Computer-Aided Software Engineering (CASE) adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengotomasi atau mendukung penggambaran dan analisis dari model sistem dan menyediakan translasi dari model sistem ke sistem aplikasi [8].

Tujuan penggunaan perangkat lunak untuk analisis yaitu:

1. Meningkatkan produktivitas
2. Berkomunikasi lebih efektif dengan pengguna
3. Mengintegrasikan pekerjaan yang telah dilaksanakan dari awal pengembangan sampai akhir.

C. *Agile Methodologies* dan *eXtreme Programming*

Agile adalah istilah yang digunakan untuk pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menekankan pengiriman bertahap, kolaborasi tim, perencanaan berkelanjutan, dan pembelajaran berkelanjutan, alih-alih mencoba menyampaikannya sekaligus menjelang akhir [8].

Metodologi agil adalah praktik yang mempromosikan iterasi pengembangan dan pengujian yang berkelanjutan diseluruh siklus pengembangan perangkat lunak proyek [8]. Pengembangan perangkat lunak agile menekankan pada empat nilai inti berikut:

1. Interaksi individu dan tim atas proses dan alat.
2. Kerja perangkat lunak melalui dokumentasi yang komprehensif.
3. Kolaborasi pelanggan atas negosiasi kontrak.
4. Menanggapi perubahan setelah mengikuti rencana.

Ada beberapa metode agile yaitu *Scrum*, *Lean*, *Kanban*, *Dynamic System Development Method* (DSDM), *Extreme Programming* (XP), *Feature Driven Development* (FDP), dan *Crystal*.

Extreme Programming (XP) adalah pendekatan disiplin untuk memberikan perangkat lunak berkualitas tinggi dengan cepat dan terus menerus. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dan responsive dalam menghadapiperubahan kebutuhan pelanggan. [8]

D. *Object-oriented analysis and design* (OOAD) dan *the Rational Unified Process* (RUP)

OOAD adalah metode pengembangan sistem yang lebih menekankan objek dibandingkan dengan data atau proses. Ciri khas dari OOAD yaitu *object*, *object class* dan *inheritance*.

Object adalah abstraksi dari benda nyata di mana data dan proses diletakkan bersama untuk memodelkan struktur dan perilaku dari objek dunia nyata. *Object class* adalah sekumpulan objek yang berbagi struktur yang sama dan perilaku yang sama. Dan *inheritance* merupakan properti yang muncul ketika tipe entitas disusun secara hirarki dan setiap

tipe entitas menerima atau mewarisi atribut dan metode dari pendahulunya.

Rational Unified Process (RUP) adalah proses pengembangan perangkat lunak untuk model yang berorientasi pada objek. Karakteristik dari RUP adalah berulang (*iterative*), *architecture centric*, *use case-driven*, dan *risk-driven*. [7]

Tahapan pengembangan perangkat lunak dengan metode RUP:

1. Inception, tahapan untuk mengidentifikasi sistem yang akan dikembangkan.
2. Elaboration, tahapan untuk melakukan desain secara lengkap berdasarkan hasil analisis pada tahap inception.
3. Construction, tahapan untuk mengimplementasikan hasil desain dan melakukan pengujian hasil implementasi.
4. Transition, tahapan untuk mematenkan produk akhir yang sudah jadi, diperlukan untuk menganalisa apakah perangkat lunak sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna atau mungkin terdapat kesalahan atau kekurangan yang perlu diperbaiki.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari tugas deskripsi analisis dan perancangan sistem informasi ini yaitu sebagai berikut:

1. Analisis dan perancangan sistem informasi berisi serangkaian langkah dan dokumentasi baku yang harus diikuti oleh pengembang sistem informasi untuk menjamin diperolehnya sistem informasi yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan bisnis.
2. *Systems Development Life Cycle* (SDLC) adalah model konseptual yang digunakan dalam manajemen proyek yang menggambarkan tahapan yang terlibat dalam proyek pengembangan sistem informasi, dari studi kelayakan awal hingga pemeliharaan aplikasi yang lengkap.
3. *Rapid Application Development* (RAD) adalah model pengembangan yang memprioritaskan pembuatan prototipe cepat dan umpan balik cepat selama siklus pengembangan dan pengujian yang lama berlarut-larut.
4. *Computer-Aided Software Engineering* (CASE) adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengotomasi atau mendukung penggambaran dan analisis dari model sistem dan menyediakan translasi dari model sistem ke sistem aplikasi.
5. *Agile Methodologies* adalah praktik yang mempromosikan iterasi pengembangan dan pengujian yang berkelanjutan diseluruh siklus pengembangan perangkat lunak proyek.
6. *eXtreme Programming* (XP) adalah pendekatan disiplin untuk memberikan perangkat lunak berkualitas tinggi dengan cepat dan terus menerus.
7. *Object-oriented analysis and design* (OOAD) adalah metode pengembangan sistem yang lebih menekankan objek dibandingkan dengan data atau proses.
8. *Rational Unified Process* (RUP) adalah proses pengembangan perangkat lunak untuk model yang berorientasi pada objek.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hery HamdiAzwir and Oktavia Patriani, "Perbaikan Pengelolaan Pergudangan Melalui Penerapan Sistem Informasi Pergudangan diCV. ABB," *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, vol. XVI, no. 1, p. 1024, 2017.
- [2] Dina Rahmayanti and Ringgo Afrinando, "PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PADA BAGIAN GUDANGPT PN VI UNIT USAHA OPHIR," *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, vol. XII, no. 2, pp. 420-426, 2013.
- [3] Ringgo Afrinando, "Perancangan Sistem Informasi.(R. Afrinando) 253 ISSN 2088-4842 OPTIMASI SISTEM INDUSTRI PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RANTAI PASOK MINYAK SAWIT MENTAH BERBASIS GIS," *JURNAL OPTIMASI SISTEM INDUSTRI*, vol. X1, no. 2, pp. 253-264, 2012.
- [4] Hanif Al Fatta, *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern*. Yogyakarta: Andi, 2007.
- [5] Berry Yuliandra and Ratri Fradinda Wulan, "Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas pada Laboratorium Proses IV PT X," *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, vol. XVII, no. 2, pp. 113-125, 2018.
- [6] Insannul Kamil, Hadigufri Triha, Ardhan Agung Yulianto Elita Amrina, "Perancangan Sistem Informasi Pemasaran Biduk Wisata Pulau Berbasis Web Mobile," *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, vol. XVIII, no. 2, pp. 142-152, 2019.
- [7] Mei Prabowo, *Metodologi Pengembangan Sistem Informasi*. Salatiga: LP2M IAIN Salatiga, 2020.
- [8] M. Harri K Saputra and Lusia Violita Aprilian, *Belajar Cepat Metode SAW*. Bandung: Kreatif Industri Nusantara, 2020.